

Копинг-стратегии у подростков с аутоагрессивным поведением

Д. И. Агишева, Р. И. Палаева, Е. Ю. Антохин

Оренбургский государственный медицинский университет; кафедра клинической психологии и психотерапии; г. Оренбург, Россия; e-mail: dariagisheva@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены понятие аутоагрессивного поведения, понятие и виды копинг-стратегий. Представлены результаты эмпирического исследования 20 пациентов Оренбургской областной клинической психиатрической больницы №1 в возрасте 13-17 лет, совершивших аутоагрессивные действия. Цель: изучение взаимосвязи копинг-стратегий и аутоагрессивного поведения у подростков, совершивших аутоагрессивные действия. Выявлены взаимосвязи между копинг-стратегией «Бегство-избегание» и показателями суицидального риска «Аффективность», «Несостоятельность», «Уникальность», «Временная перспектива», копинг-механизмом «Планирование решения проблемы» и показателем «Аффективность».

Ключевые слова: подростки, аутоагрессия, суицидальный риск, копинг-механизмы, стратегии совладания, стресс, личность.

Статья издана при финансовой поддержке ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ) в рамках научного проекта «Разработка модели комплексной нейropsychологической и психофизиологической оценки суицидального риска и прогноза развития аффективных расстройств у подростков и учащейся молодежи» № 18-013-00015|19.

Введение

В настоящее время изучение проблемы аутоагрессии в подростковом периоде актуально с точки зрения социальной значимости проблемы и статистических данных. Аутоагрессивное поведение – это действия, направленные на причинение вреда своему физическому или психическому здоровью (Ам-

брумова А. Г., Трайнина Е. Г., Ратинова Н. А., 1990; Билле-Браге У. с соавт., 1998). Крайним вариантом аутоагрессии является суицид. Согласно ВОЗ (2019), второй ведущей причиной смерти среди молодых людей в возрасте 15-29 лет является самоубийство. Подростки сталкиваются с трудными ситуациями в от-

ношениях со сверстниками, родителями, учителями (Лукашук А. В., Меринов А. В., 2016). Вместо того чтобы конструктивно выражать свои эмоции, некоторые из них используют самоповреждения как способ выразить негативные эмоции и справиться со своим состоянием. Аутодеструктивное поведение является серьезной проблемой общественного здоровья (Антохин Е. Ю., 2016), поэтому важно изучить стратегии совладания со стрессовыми ситуациями у подростков.

В жизни каждого человека встречаются ситуации, с которыми необходимо справляться, принимая определенные решения. Такие ситуации могут не соответствовать ресурсам индивида и приводить к психологическому неблагополучию и дискомфорту. Термин «копинг» (coping) происходит от английского слова «to cope», который означает «справляться, совладать». Копинг-механизмы, или механизмы совладания со стрессом, представляют собой осознанно используемые способы совладать со стрессом, с трудными ситуациями и состояниями (Бодалев А. А., 2011). Р. Лазарус (1998) в книге «Психологический стресс и процесс совладания» под «копингом» подразумевает постоянно меняющиеся попытки в когнитивной и поведенческой сферах справиться с различными внутренними и внешними требованиями, которые оцениваются человеком как чрезмерные или превышающие его ресурсы. Функции копинг-стратегий заключены в преодолении трудностей, избегании их, уменьшении отрицательных последствий трудностей или пассивном смирении.

По мнению R.S. Lazarus, S. Folkman (1980, 1984), копинг-механизмы можно подразделить на: 1) проблемно-фокусированные и 2) эмоционально-фокусированные. Проблемно-фокусированные стратегии направлены на поиск решения путем изменения когнитивной оценки, активное преобразование ситуации, например, планирование решения проблемы, принятие ответственности. Эмоционально-фокусированные механизмы связаны с эмоциональной реакцией на проблемы, изменением собственных установок, отвлечением от проблемы с помощью приятных занятий, еды, сна.

Каждая копинг-стратегия имеет свои положительные и отрицательные стороны, поэтому говорить об эффективности использования конкретного способа совладать с ситуацией довольно сложно. Кроме того, наиболее адаптивным вариантом является использование личностью нескольких стратегий (Муздыбаев, 1998).

Современные исследования указывают на то, что у подростков преобладают эмоционально-фокусированные копинг-стратегии. С возрастом чаще используются проблемно-фокусированные копинг-механизмы (Коломеец, 2013).

Подростковый возраст является чрезвычайно важным для дальнейшего развития человека, поскольку в этот период завершается психическое, телесное, половое становление, вырабатываются и закрепляются особенности поведения. Важное направление психического развития подростка связано с формированием стратегий и способов

преодоления проблем и трудностей. (Личко, 1999).

Подростки сталкиваются с жизненными проблемами, но способы справиться с ними усложняются, становятся более «взрослыми», осознанными. По мнению И. В. Шаповаленко (2013), можно выделить конструктивные и неконструктивные способы справиться с трудной для человека ситуацией. Конструктивные способы направлены на активное преобразование сложившейся ситуации, преодоление обстоятельств, и в конечном итоге появлению чувства веры в собственные силы, возможности. В свою очередь, неконструктивные способы направлены не на поиск причины проблемы, а на разные способы уйти от решения проблемы, успокоить себя, выразить негативные эмоции, что создает ложное чувство собственно-

го благополучия. Такой подход способов справиться с трудной ситуацией аналогичен разделению копинг-стратегий на проблемно- и эмоционально-фокусированные.

В связи с физиологическими, психологическими возрастными особенностями, в сочетании с негативным социальным влиянием у подростков могут возникнуть тенденции к аутоагрессии.

На базе ГБУЗ «ООКПБ №1» было проведено эмпирическое исследование копинг-поведения у пациентов 13-17 лет с диагнозами «Расстройства поведения» (F91), совершивших аутоагрессивные действия.

Цель: исследование копинг-стратегий у подростков, совершивших аутоагрессивные действия.

Материалы и методы

Для диагностики суицидального риска и уровня сформированности суицидальных намерений был использован «Опросник суицидального риска» в модификации Т. Н. Разуваевой, для исследования копинг-механизмов – опросник «Спо-

собы совладающего поведения» Р. Лазаруса.

Выборку составили 20 человек, среди которых лиц мужского пола – 5 человек, лиц женского пола – 15 человек. Средний возраст – 15,1 лет.

Результаты и обсуждение

На основе первичной обработки данных выявлена частота встречаемости значений выше среднего. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Суицидальный риск подростков с аутоагрессивным поведением

Шкала	Среднее значение	Значения выше среднего, %
Демонстративность	3,48	30
Аффективность	4,38	25
Уникальность	3,23	25
Несостоятельность	4,33	25
Соц. пессимизм	4,00	40
Слом культурных барьеров	3,08	5
Максимализм	2,41	10
Временная перспектива	3,91	25
Антисуицидальный фактор	4,64	10

По «Опроснику суицидального риска» определены более выраженные показатели: «Социальный пессимизм» – у 40% испытуемых, «Демонстративность» – у 30%, «Аффективность» – у 25%, «Несостоятельность» – у 25% испытуемых, «Уникальность» – у 25%, «Временная перспектива» – у 25% испытуемых.

Данные результаты свидетельствуют о том, что подростки, совершившие аутоагрессивные действия, в трудных ситуациях: склонны к отрицательной концепции мира, к восприятию окружающей действительности как враждебной, не соответствующей нормальным для человека условиям. У них наблюдается желание привлечь внимание окружающих к их трудностям и добиться

сочувствия, а также преобладание эмоций над интеллектуальным контролем. Подростки с аутоагрессивными тенденциями относятся к себе и своим проблемам как к неповторимым и уникальным явлениям, требующим особого подхода, в стрессовых ситуациях испытывают сложности в использовании собственного и чужого опыта, отрицательно оценивают собственную личность, воспринимают себя как ненужных, недостаточно компетентных в решении проблем.

По результатам опросника «Способы совладающего поведения» наблюдается дезадаптивное использование некоторых механизмов совладания со стрессом. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Суицидальный риск подростков с аутоагрессивным поведением

Шкала	Среднее значение	Значения выше среднего, %
Конфронтативный копинг	53,85	15
Дистанцирование	57	25
Самоконтроль	46,85	5
Поиск социальной поддержки	48,85	10
Принятие ответственности	50,85	20
Бегство-избегание	61,5	60
Планирование решений проблемы	45,75	10
Положительная переоценка	47,05	5

Высокая напряженность копинг-механизма «Бегство-избегание» отмечается у 60% испытуемых (среднее значение – 53,85), это говорит о том, что в трудных ситуациях подростки с аутоагрессивным поведением склонны уклоняться от решения, отвлекаться, отрицать проблему, уходить в мир фантазий, что может быть эффективно для быстрого снятия напряжения в ситуации стресса, но в долгосрочной перспективе не приводит к решению проблемы. Высокие значения наблюдаются у 25 % подростков с аутоагрессивными тенденциями по стратегии «Дистанцирование» (среднее значение – 56,65), что указывает на обесценивание проблемы, попытки убедить себя, что она не имеет особого значения и не вызывает негативных переживаний. Благодаря такому восприятию ситуации можно предотвратить сильные эмоциональные реакции, но возможно обесценивание собственных переживаний, неуверенность в своих

возможностях преодолеть трудности. У 20% испытуемых можно отметить выраженное использование механизма «Принятие ответственности» – (среднее значение – 50,85). Данный результат говорит о том, что подростки с аутоагрессивным поведением в стрессовой ситуации способны признавать свою роль в возникновении и решении проблемы, готовы анализировать свое поведение, но при таком подходе могут необоснованно испытывать чувство вины, критиковать, обвинять себя.

Статистическая обработка данных была осуществлена с помощью критерия корреляции r -Пирсона. Данные результаты говорят о высокой значимости положительной корреляции между шкалами «Несостоятельность» – «Бегство-избегание» ($r = 0,610$; $p < 0,01$), «Аффективность» – «Бегство-избегание» ($r = 0,570$; $p < 0,01$), что указывает на то, что подростки с аутоагрессивными тенденциями могут уклоняться от ответственности и

решения проблем, отвлекаться от ситуации в связи с тем, что чувствуют себя ненужными, некомпетентными, неспособными справиться с проблемой, а так же в связи с внутренним напряжением из-за эмоциональной вовлеченности в ситуацию и доминированием эмоций над интеллектуальным контролем. Обнаружены статистически достоверные взаимосвязи между показателями «Уникальность» – «Бегство-избегание» ($r = 0,545$; $p < 0,05$), «Временная перспектива» – «Бегство-избегание» ($r = 0,444$; $p < 0,05$), что свидетельствует о склонности подростков с аутоагрессивным поведением в ситуации стресса отрицать наличие трудностей, избегать при-

нятия решений, погружаться в фантазии, потому что воспринимают себя и свои трудности как уникальные, исключительные явления, а проблемы, с которыми сталкиваются – как неразрешимые, испытывают трудности при конструктивном планировании и боятся неудачи и поражений. Также обнаружена статистически значимая обратная взаимосвязь между шкалами «Аффективность» и «Планирование решения проблемы» ($r = -0,464$; $p < 0,05$), что указывает на сильное влияние аффективного компонента, состояние эмоционального напряжения у подростков с аутоагрессией усложняет поиск конструктивных решений.

Заключение

Таким образом, у подростков с аутоагрессивным поведением стратегией избегания связано с несостоятельностью, аффективностью, уникальностью, временной перспективой. Чтобы справиться со сложной ситуацией, подростки с аутоагрессивным поведением чаще всего используют стратегию избегания, уклонения от принятия ответственности, так как не верят в собственные возможности справиться с проблемой, испытывают страх неудачи в будущем, опасаются эмоциональной вовлеченности в проблему, поскольку подвержены более сильному влиянию эмоций по сравнению с интеллектом. Подростки с ауто-

агрессивными тенденциями стараются отвлечься от стрессовой ситуации или отрицают наличие трудностей, в связи с тем, что воспринимают себя и свои проблемы как уникальные, требующие особого подхода, и испытывают трудности в конструктивном планировании решения проблем.

Результаты исследования могут быть использованы в коррекционных мероприятиях и тренингах с подростками в группе суицидального риска для коррекции неадаптивных копинг-механизмов, а также для укрепления адаптивных копинг-стратегий, что позволит снизить суицидальную уязвимость в будущем.

Литература

- Амбрумова А.Г., Трайнина Е.Г., Ратинова Н.А. (1990). Аутоагрессивное поведение подростков с различными формами социальных девиаций. Шестой Всероссийский съезд психиатров, г. Томск, 24-26 октября 1990. Тез. докл. Т. 1. С. 105-106;
- Антохин, Е.Ю., Палаева Р. И., Будза В. Г., Яценко М. С. (2016) Нейропсихология суицидального поведения у подростков: возможности применения методики ВАС-А. Душевное здоровье населения на границе Европы и Азии. Материалы VI Международной конференции, г. Оренбург, 120-122;
- Билле-Браге У., Чуприков А.П., Пилыгина Г.Я., Войцех В. Ф., Крыжановская Л.А., Жабокрицкий С.В., Сонник Г.Т. (1998). Глоссарий суицидологических терминов (методическое пособие). Киев. Доступ: [http://ncpz.ru/lib/1/book/110/apter/2/](http://ncpz.ru/lib/1/book/110/chapter/2/);
- Бодалев А.А. (2011). Психология общения. Энциклопедический словарь. Москва: Когито-Центр;
- Всемирная организация здравоохранения. (2019). Самоубийство. Получено из: <https://www.who.int/>;
- Коломеец Л. А. (2013). Особенности копинг-поведения старшеклассников как стратегии преодоления жизненных трудностей. Теория и практика общественного развития, 8. Доступ: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-koping-povedeniya-starsheklassnikov-kak-strategii-preodoleniya-zhiznennyh-trudnostey/>;
- Лазарус Р. (1998). Психологический стресс и процесс совладания с ним. Москва: Наука;
- Личко А. Е. (1999). Типы акцентуации характера и психопатий у подростков. Москва: Апрель Пресс;
- Муздыбаев К. (1998). Совладание с жизненными трудностями. Журнал социологии и социальной антропологии, т. 1, 2;
- Шаповаленко И. В. (2014). Психология развития и возрастная психология 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров. Москва: Юрайт;
- Церковский А. Л. (2006). Современные взгляды на копинг-проблему. Вестник ВГМУ, т. 5, №3, 112-121;
- Lazarus R.S., Kanner A.D., Folkman S. (1980). Emotions: a cognitive phenomenological analysis. Emotion. Theory, Research and Experience. N. Y. V. 1, 185-217;
- Lazarus, R.S. (1996). Psychological stress and the coping process. Me-Graw Hill, 4, 29;
- Lazarus, R.S., Folkman S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. N.Y., 218.

Coping behavior in auto-aggressive adolescents

D. I. Agisheva, R. I. Palaeva, E. Yu. Antokhin

Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia; e-mail: dariagisheva@gmail.com

Abstract. The article deals with concept of auto-aggression behavior and idea and forms of coping strategies. The results of empirical research of 20 patients of the Orenburg regional clinical psychiatric hospital aged from 13 to 17 years are presented in the article. The purpose is a research of linkage of coping strategies and auto-aggression behavior of adolescents with auto-aggression activity. Revealed reliable links between the indicators “Affectivity”, “Inability”, “Uniqueness”, “Time perspective” with the coping strategy “Escape-Avoidance” and between the indicator “Affectivity” with coping strategy “Planning”.

Keywords: adolescence, auto-aggression, suicidal risk, coping, coping strategies, stress, personality.